

BUGUNGI KUNDA DOLZARB MUOMMOLARGA AYLANIB BORAYOTGAN LIMFADENIT KASALLIGINI OLDINI OLISH VA UNI DAVOLASHGA QARATILGAN CHORA TADBIRLAR.

Axmedova Saodat Toshboltayevna

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali “Mikrobiologiya, jamoat salomatligi va menejment” kafedrası katta o‘qituvchisi:

saodat140284@gmail.com

Aminova Mohinur Normurod qizi

aminovamohinur133@gmail.com

Xalilov Davron Baxtiyor o‘g‘li

xalilovdavron2402@gmail.com

Rustamov Shoxrizod Nuroli o‘g‘li

shahrizodbekrustamov@gmail.com

Musurmonova Asal Isroilovna

asalmusurmonova@gmail.com

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabalari:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726793>

Annotatsiya: Limfadenit — bu tanadagi surunkali yoki kuchaygan jiddiy kasallikka reaksiya natijasida paydo bo‘lgan, limfa tugunlarining yallig‘lanishidir. Limfa tugunlari — bu infeksiya, organ yoki to‘qimalarning kasalliklariga javoban ularga qarshi kurashish uchun maxsus hujayralarni ishlab chiqaradigan limfa tomirlari to‘pamidir. Ushbu maqolada biz insonlarga limfadenit kasalligi haqida ma‘lumot berib o‘tamiz ya‘ni kasallik, uning turlari, keltirib chiqaradigan kasalliklari, davolash va boshqalar.

Kalit so‘zlar: Limfadenit, Limfadenit sababi, Turlari, Alomatlari, tashxis qo‘yish, Davolash.

Asosiy qism: Limfadenit (limfa va yun. aden — bez) — limfa tugunlarining yallig‘lanishi. Limfa tugunlariga yalliglanish paydo qiluvchi mikroblar va ularning zahari tushganda shular asorati, ya‘ni ikkilamchi kasallik sifatida ro‘y beradi.

Limfadenitning turlari va bosqichlari

Limfadenitning tasnifi ushbu kasallikning bunday turlarini ajratishni o‘z ichiga oladi:

tez sodir bo‘ladigan infeksiyalar (masalan, tonzillit bilan) bilan yuzaga keladigan o‘tkir limfadenit; surunkali infeksiyalar (sil, OIV infeksiyasi), onkologik kasalliklar bilan kechadigan surunkali limfadenit. O‘tkir yoki reaktiv limfadenit bir necha bosqichlardan o‘tadi: kataral (qon aylanishining oshishi, limfa tugunining immun hujayralari bilan singdirilishi);

giperplastik (limfoid to'qimalarning ko'payishi); yiringli (davom etayotgan og'ir yallig'lanish bilan tugun to'qimalarining nekrozi).

Yiringli limfadenit tugunning xo'ppozi va atrofdagi to'qimalarga yiringning kirib borishi bilan birga bo'lishi mumkin. Kasallikning yanada og'ir shakllari fibrinoz (organni fibrin bilan singdirish bilan), ichoroz (chirigan parchalanish), gemorragik (qonni singdirish), nekrotik (limfa tugunlari to'qimalarining tez nekrozi).

Nonspesifik jarayonga stafilokokklar, streptokokklar va boshqa keng tarqalgan mikroorganizmlar sabab bo'ladi. Maxsus limfadenit odatda limfa tugunining tuberkulyoz lezyonlari deb ataladi. Limfadenitni davolash uning birinchi belgilari paydo bo'lganda darhol boshlanishi kerak. Bunda bemorga Mama Papa Ya oilaviy poliklinikalar tarmog'i mutaxassislari yordam beradi. Shifokorlar nafaqat tashxis qo'yish va davolanishni tanlash, balki kasallikning sababini ham aniqlashadi.

Limfadenit sababi

Tugunlarning yallig'lanishi va kattalashishi limfa tizimiga yoki yallig'langan limfa tugunlari yaqinidagi organlarga ta'sir qiladigan jiddiy kasallik tufayli kelib chiqishi mumkin. Birinchi holda, infeksiya limfa tuguniga kiradi, ikkinchi holda esa, limfa tuguni kuchli tahdidga qarshi kurashish uchun faol ravishda limfotsitlar ishlab chiqarishni boshlaydi.

O'tkir respirator virusli infeksiyalar, har qanday a'zolarining yuqumli, bakterial va zamburug'li kasalliklari, OIV, organizmda parazitlar borligi, vabo, kuydirgi, autoimmun kasalliklar, immunitet buzilishi, har qanday o'tkir yallig'lanish, limfoma va har qanday a'zodagi onkologik metastazlar limfadenitga sabab bo'lishi mumkin.

Patogen qo'zg'atuvchi organizmdagi istalgan organga limfa tizimi orqali kirib borishi mumkin. Shu sababli limfadenit kasalligi xavfli hisoblanadi. Bundan tashqari, agar siz yallig'langan tugunga e'tibor bermasangiz, tez orada boshqa to'qimalarda ham yallig'lanish jarayonini boshlaydi — shundan keyin kasallikning boshlang'ich nuqtasini topish ancha qiyinlashadi.

Immuniteti zaif, allergiya bilan kasallanganlar, surunkali alkogolizmdan aziyat chekadiganlar, qalqonsimon bez kasalligi bo'lgan va gormonal kasalliklarga chalingan odamlar limfadenit kasalligining rivojlanishi xavfi ostida.

Alomatlari

Oddiy holatda limfa tugunlari sezilmaydi yoki faqat teri ostidagi elastik to'pchalar kabi seziladi. Limfadenitda sababiga qarab, turli xil alomatlar paydo bo'lishi mumkin:

- kengaygan limfa tugunlari;
- limfa tugunlariga zarar yetkazilgan hududida terining qizarishi;
- limfa tuguniga tegilganda og'riq;
- tugunlarni bir biri bilan birlashishi;
- yuqori harorat;
- limfa tugunlarini qo'shni to'qima bilan birlashishi va kengayishi;

Kasallik isitma, zaiflik va zaharlanishni keltirib chiqarishi mumkin.

Agar limfadenitni qandaydir kasallik qo'zg'atgan bo'lsa, unda o'tkir limfadenit paytida ko'rsatilgan birinchi alomatlar paydo bo'ladi, surunkali limfadenitda esa — ushbu ro'yxatdagi barcha alomatlar paydo bo'ladi. Shuning uchun, agar ikkala kasallik ham boshlang'ich darajadan o'tkazib yuborilgan bo'lsa, surunkali limfadenitni davolash ancha qiyin bo'ladi.

Sil va sifiliz odatda surunkali limfadenitni keltirib chiqaradi. Bakteriyalar va zamburug'lar keyinchalik tromboflebitni keltirib chiqaradigan o'tkir limfadenitni keltirib chiqaradi.

Ammo, limfa tugunlarining shishishi immun tizimining zaiflashishi tufayli ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda, tanada jiddiy kasalliklar bo'lmaydi. Bunday birikma autoimmun kasallikka olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holat ham jiddiy va xavflidir.

Tashxis qo'yish

Ko'pincha, shifokor tekshiruv, limfa tugunlarining anamnezi va palpatsiyasidan so'ng limfadenitni aniqlaydi, ammo ko'pincha biokimyoviy va umumiy [qon tahlili](#) va ultratovush tekshiruvini buyuriladi. Burun va tomoq to'liq tekshiruvini ushbu joyda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni aniqlash uchun o'tkaziladi. Shuningdek, biopsiya yoki tana suyuqligining qo'shimcha tekshiruvlari buyurilishi mumkin. Limfa tugunlari materiallari tahlili nafaqat kasalliklarni, balki saraton va boshqa jiddiy yuqumli kasalliklarni ham chiqarib tashlashga imkon beradi.

Davolash

Odatda, davolash konservativ holatda dorilar orqali amalga oshiriladi. Ammo, kasallik avjiga chiqqan holatlarda jarrohlik aralashuvi mumkin.

Tashxis qo'yilgandan so'ng, shifokor bakteriyalar uchun antibiotik dorilarni buyuradi, yuqma holatlar uchun esa asosiy infeksiyani davolash (antibiotiklar, sedativlar, og'riq qoldiruvchi vositalar, yallig'lanishga qarshi dorilar va boshqalarni tayinlash) va ta'sirlangan limfa tugunining og'rig'ini yengillatish uchun dorilar buyuradi. Uyda ambulator davolashda ko'pincha teri va teri osti to'qimasiga ta'sir qiladigan malhamlar davolanishni tezlashtirish

uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, aksariyat hollarda suv rejimini ko'paytirish majburiydir, agar jismoniy faoliyat bo'lsa uni susaytirish va o'ziga xos parhezlarini buyuriladi.

Agar kasallik qo'zg'atuvchisi og'ir infeksiya bo'lsa va limfa tugunlarini konservativ usullar bilan davolash mumkin bo'lmasa, ularni olib tashlash kerak. Ba'zida davolanish uchun limfa tugunlarini yorish, drenajlash va tozalash ishlari olib boriladi. Bezarat o'smalar bo'lsa, uni olib tashlanadi yoki kuzatib boriladi. Saraton kasalligi limfadenitning sababi bo'lsa, shifokorlar saratonni davolashga e'tibor berishadi.

Operatsiyadan so'ng shifokor shuningdek, keng spektrli antibiotiklarni (masalan, makrolidlar), antigistaminlarni, yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi vositalarni o'z ichiga olgan qo'shimcha davolash terapiyasini buyuradi.

Limfadenit kasalliklarini oldini olish

Xulosa: Limfadenit o'tkazib yuborilgan yoki surunkali kasallikka reaksiya sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun kasallikning oldini olish uchun kasalliklarni o'z vaqtida va to'liq davolash kerak. Yiringli yaralarni, yuqumli, bakteriologik kasalliklarda o'zboshimchalik bilan davolanish kerak emas. Shikastlanishlardan o'zingizni saqlang. Kasallik xavfi ostidagi odamlar: immunitet tanqisligi, surunkali kasalliklarga chalingan, doimo ORVI bilan og'rigan odamlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://mpya.ru/patsientam/meditsinskij-slovar/limfadenit>
2. <https://www.smclinic-spb.ru/doctor/terapevt/zabolevania/4599-vospalenie-limfouzlov>
3. <https://avitsenna.uz/limfadenit-sabablari/>
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Limfadenit>
5. Tashboltayevna A. S. et al. LEISHMANIOSIS DISEASE, ITS SYMPTOMS, PRIMARY CONSEQUENCES AND DISTRIBUTION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – С. 836-838.
6. Yusupovna C. Z. et al. ANAPHYLACTIC SHOCK //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 47-50.
7. Ташниязов Х. Б., Асфандиёров Ж. М., Ашуров А. Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМОРФОЛОГИИ В КЛЕТКАХ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ТЕРМЕЗСКОГО ФИЛИАЛА ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 62-67.

8. Mirzaali o'g'li A. J. et al. TERMINAL CASES LUNG AND HEART RESUSCITATION TRANSFER PRINCIPLES //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 10. – C. 729-731.
9. Mirzaali o'g'li A. J. et al. ANESTHESIA AND ITS GENERAL CHARACTERISTICS //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 28. – C. 191-192.

